

ТАЪЛИМ МУҲИТИДА ЗЎРАВОНЛИКНИНГ НАМОЁН БЎЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476285>

Ғиёсова Василахон Шукурулла қизи

Ўзбекистон Миллий Университети

Психология 2-курс магистранти

Аннотация: *мазкур мақолада таълим муҳитида зўравонликнинг намоён бўлиши, ўқитувчи ва ўқувчи орасидаги келишмовчиликлар сабаби, мактабдаги зўравонликнинг сабаблари, тадқиқотчиларнинг таълим муҳити борасидаги хулосалари келтирилди.*

Калит сўзлар: *Таълим муҳити, “муносабатлар” категорияси, психологик хавфсизлик, шафқатсизлик, зўравон, ўқитувчи ва ўқувчилар*

Замонавий таълим мураккаб жамоат амалиёти бўлиб, унинг мазкур тарихий даврдаги ўрни ва роли ниҳоятда ажойиб ва такрорланмасдир. Бугунги кунда таълим энг кенг қўламли бўлиб, ўзбек жамиятининг асосий қадрият ва мақсадларини ўз ичига олувчи ва тарқалишини амалга ошириш учун табиий ва ижтимоий институт бўлиб хизмат қилади. Идеологик (ғоявий) қарашлар, ижтимоий тасавурларнинг кескин ўзгаришга учраб бораётган бир шароитда айнан таълим ижтимоий тажрибани амалга ошириш жараёнини қўллаб қувватлаш, янги ҳаёт тарзининг ўзига боришига мослашишни амалга ошириш имконини беради. Таълим соҳасининг марказий компоненти бўлиб таълим муҳити саналади. таълим мумуҳитида зўравонликни очиб беришда “таълим муҳити” деган тушунчанинг ўзида бироз тўхталиб ўтиш жоиздир.

“Таълим муҳити” деб ном олган педогогик психологиядаги муайян ижтимоий макон ҳамда масофавий фан таъсирида амалга оширилади. Мазкур таълимнинг сифатли бўлиши таълим жараёни иштирокчиларининг ривожланиши ва вжудга келишига сезиларли таъсир этадиган муҳим омил бўлиб хизмат қилади. Таълим муҳити феноменини ўрганиб чиқиш таълимни ижтимоий ҳаётнинг муҳим соҳаси, муҳитни эса – таълимнинг муҳим омили сифатида тушуниш билан боғлиқ позициялар нуқтаи назаридан амалга оширилади. Таълим муҳитининг асосий белигилари, тури ва даражаси ҳамда тузилиши мазкур психологик ҳамда педагогик реалликни ҳар томонлама теран ифодалаб бериш ҳамда уни тасвирлаб бериш имконини берувчи бир таърифни шакллантириш имконини беради дея таъкидлайдилар. И.А.Баева ва В.В. Семикинлар ўзларининг таълим муҳитига берган таърифларида қуйидагилардан келиб чиқиб хулоса қиладилар, булар:

- “муносабатлар” категорияси инсон учун аҳамиятли бўлган танлаш имкони бўлган онгли алоқа тарзида, борлиқнинг қандайдир буюмлари ёки омиллари билан

шахснинг психологик раекцияси имконияти тарзда талқин қилинадиган нисбатлар теориясидан келиб чиқиб;

- мактабнини коммуникатив (мулоқатга оид) йўналтирилган модел билан биргаликда “ижтимоий экологик тизим” тарзида ўрганувчи ҳамда таълим муҳитини шахснинг шаклланиш шароитларининг ва таъсир қилиш тизими тарзида ва яна ижтимоий предметли муҳитда унинг ривожланиши учун зарур бўлган имкониятлари тарзида ўрганувчи экологик тасаввурлар тизимидан келиб чиқиб;

- ушбу тизимнинг психологик моҳияти ҳам таълимга, ҳам тарбияга бирдек таъсир ўтказадиган таълим муҳитининг асосий базасини яратувчи таълим берувчи ҳамда таълим олувчининг ўзаро муносабатлари эканлигини тасдиқлаш имконини берувчи ривожланиш психологиясидаги антропологик тамойилдан келиб чиқиб.

Шундай қилиб, таълим муҳити ижтимоий ҳамда макон ва предметли муҳитни ўз ичига олувчи ривожланишига имконият ҳамда шахс шаклланиши учун махсус ташкил қилинган шарт-шароитлардан ибиорат психологик-педагогик ҳақиқатдир. Таълим муҳитининг психологик моҳияти иш-фаолият ва мулоқат актлари ва ўқув тарбия жараёни иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари йиғиндиси саналади. мазкур реалликни (ҳақиқатни) қайд қилиб бориш унда иштирок этувчи субъектларнинг муносабатлари тизими орқалигина амалга оширилади. Айнан ушбу муносабатлар мазмуни таълим муҳитининг сифатини белгилаб беради.

Таълим муҳитида психологик хавфсизлик ҳамда психологик хавфсизлик маданияти борасидаги масала борган сари ўта долзарб бўлиб бормокда. Таълим муҳитида психологик хавфсизликнинг дарс кетишига асосий хавф таълим жараёни субъектларининг ўзаро муносабатлари тизимида психологик зўравонлик саналади.

Мактабдаги зўравонлик бу – ўқувчиларнинг ўқувчларга нисбатан ёки болалар ўртасидаги зўравонлик ҳаракатларини амалга ошириш ҳолатлари рўй берадиган зўравонлик туридир. Мактабдаги зўравонликнинг икки: очик-ошкора ва яширин турлари ажратилади. Очик-ошкора хўравонликлар атрофдагиларга ўта қизиқ бўлган алоҳида шахсларга, ёки бўлмаса, аксинча тўлиқ бир гуруҳ шахсларига қаратилган бўлиши мумкин. Мактабдаги зўравонлик ҳолати ҳам таълим жараёнида берилган вазифалар сабаб, ҳам ўқувчиларнинг ўқитувчилар ва тенгдошлари билан муносабатлари сабаб вжудга келиши мумкин.

Ўқитувчи ва ўқувчилар орасидаги можароларнинг асоси сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: 1) ўзлаштириш баҳолари (ҳамма учун бир ҳаддан ташқари бир хил бўлмаган талаблар, баҳоларнинг қўйилиш ҳолатлари рўй берганда), 2) ўқитувчининг номақбул ҳаракатлари бўлганда (масалан, ўқувчининг устидан кулиши, ўқувчининг устозига ишонб айтган сирларини барчага фош қилиб қўйганда, ўқувчини баҳосини тушуриб юбориб, унга танбеҳлар берганда); 3) қатъий жазо чораларини қўллаганда; 4) ўқувчилар билан муносабатда ва ўз вазифаларини бажаришида ўқитувчининг асосланмаган тарзда қаттиққўллик билан жазо қўллаши; 5) ўқитувчининг жиззақилиги ёки тажовузкорлиги .

Таълим муҳитида шафқатсизликларни амалга оширишга сабаб бўлувчи асосий омиллар қуйидагилар саналади:

- Индивидуал хусусиятларга боғлиқ бўлган ўқувчиларнинг ўртасида рўй бериб турадиган ўзаро тажовузлар;

- Аввалдан ташриф буюрадиган таълим муассасаларидаги тенгдошлар гуруҳлари ичидаги, оиладаги – яқин теваракдаги аналогик кузатувлар ва боланинг ўзи билан амалга ошадиган мактаб ўқувчиларининг ҳаётидаги кузатувлардан орттирган тажрибаси;

- Коммуникатив кўникмаларнинг ривожланиш даражасининг камлиги, шу жумладан тажриба ҳамда намуналарнинг йўқлиги;

- Шафқатсизлини келтириб чиқарувчи мактадаги анъана ва удулар.

Бугунги кунда бошқа болаларга нисбатан боларанинг зўравонлик ҳаракатларини амалга оширишлари бевосита уларнинг психологик жиҳатдан номақбул (нотўғри) тарбияланаётганлири билан изоҳланади одатда болалар ва ўсмирларнинг бошқаларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлишларига сабаб улардаги ёмон тарбия тажрибаси саналади деб айтсак тўғри бўлади.

Таълим муҳитидаги зўравонлик муаммоларини ўрганишга бўлган турли хил уринишларни ўрганиб чиққан ҳолда биз қуйидаги хулосаларга келишимиз мумкин бўлади:

- Замонавий таълим муҳитида зўравонлик феномени таълим жараёнида иштирокчиларининг ҳамда ўзаро муносабатлари тизимида қўлланилиш шакллари кенг тарқалиб бораётганлиги сабабли алоҳида долзарблик касб этиб бормоқда.

- Муаллифлар томонидан таълим муҳитида зўравонликнинг энг кўп тарқалган шакллари дея психологик (эмоционал, руҳий) ҳамда жисмоний зўравонлик бўлиб, улар ҳам ўқитувчи-ўқувчи, ҳам ўқувчи-ўқувчи тизимида кўзга ташланиши мумкин.

- Зўравонлик ҳолатида иштирок этувчиларнинг (зўравон ва қурбонларнинг) шахсига доир характеристикаларини очиб берувчи амалий тадқиқодларнинг етишмаслиги кўзга ташланмоқда.

- Таълим муҳитида зўравонлик муаммоларини тадқиқ этувчилар томонидан ўқувчиларнинг ўзаро муносабатларидаги зўравонликнинг турли хил кўринишларини ўқитувчиларнинг ўзлари билмасликлари ҳамда зўравонликларни кўрганида унга пасив аралашуви таъкидлаб ўтилмоқда.